
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.15

DOI 10.5281/zenodo.6592132

ВЛИЯНИЕ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

THE EFFECT OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS COMBUSTION ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT

НЕЖИВЫХ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ,

аспирант,

Тюменский индустриальный университет.

NEZHIVYKH DMITRY ANDREEVICH,

graduate student,

Tyumen Industrial University.

Научный руководитель: Дебердиева Елена Марсовна,

Доктор экономических наук, доцент,

Тюменский индустриальный университет.

Scientific supervisor: Deberdieva Elena Marsovna,

Doctor of Economics, Associate Professor,

Tyumen Industrial University.

В данной работе рассматривается многогранное воздействие сжигания газа в глобальном масштабе, представлены результаты влияния сжигаемого газа и его результирующих выбросов. Приводится обзор сжигания газа в факелах. В данной статье рассматривается проблема негативного последствия сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках, влияния выбросов, которое оказывается при сжигании попутного нефтяного газа на окружающую среду и здоровье населения. Определено, что данная проблема не только влечет за собой экономические, экологические, социальные потери и риски для государства, но становится еще более актуальной при нарастании мировой тенденции по переводу экономики к низко углеродному и энергоэффективному способу развития. В результате сделан вывод, что сжигание попутного нефтяного газа сопровождается выбросом в атмосферу больших объемов вредных веществ (миллионы тонн CO₂), что влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, уничтожение невозобновляемых природных ресурсов, развивает негативные общепланетарные процессы, которые крайне отрицательно влияют на климат.

This paper examines the multifaceted impact of gas combustion on a global scale, presents the results of the impact of the burned gas and its resulting emissions. An overview of gas flaring is given. This article discusses the problem of the negative consequences of the combustion of associated petroleum gas at flare

installations, the impact of emissions that occur during the combustion of associated petroleum gas on the environment and public health. It is determined that this problem not only entails economic, environmental, social losses and risks for the state, but becomes even more relevant with the growing global trend of transferring the economy to a low-carbon and energy-efficient way of development. As a result, it is concluded that the burning of associated petroleum gas is accompanied by the release into the atmosphere of large volumes of harmful substances (millions of tons of CO₂), which entails environmental degradation, the destruction of non-renewable natural resources, develops negative planetary processes that have an extremely negative impact on the climate.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, экология, сжигание, выбросы, сжигание газа на факелах, экологическая экономика.

Key words: associated petroleum gas, ecology, combustion, emissions, gas flaring, ecological economics.

Последствия сжигания газа в факелах вызывают озабоченность как на местном, так и на мировом уровне. Сжигание газа является одной из самых сложных энергетических и экологических проблем, стоящих сегодня перед миром, будь то на региональном или глобальном уровне. Это многомиллиардные отходы, локальная экологическая катастрофа и глобальная энергетическая и экологическая проблема, которая сохраняется на протяжении десятилетий. Таким образом, существует необходимость в совершенном знании и исследовании ожидаемых газообразных выбросов из попутного природного газа известного происхождения, сжигаемых на ежедневной основе в результате сжигания нефти в нескольких условиях эксплуатации нефти и газовые компании во всем мире. Это поможет в борьбе с газообразными выбросами в результате этих факелов и, таким образом, в защите их непосредственной и отдаленной окружающей среды от деградации окружающей среды в результате загрязнения воздуха.

Сжигание газа на факелах обычно используется во время переработки нефти и химической обработки для безопасной утилизации отработанных газов во время технологических сбоев, запуска или остановки завода и обрабатывать чрезвычайные ситуации. Факельное сжигание – это высокотемпературный процесс окисления, используемый для сжигания горючих компонентов, в основном углеводородов, отработанных газов из промышленных установок. Сжигание газа на факелах – это сжигание ассоциированного газа, добываемого с сырой нефтью или с газовых месторождений [2].

Возможность высвобождения газа в атмосферу путем сжигания и вентиляции является важной практикой в добыче нефти и газа, прежде всего по соображениям безопасности. Факельное сжигание – это сжигание природного газа, добываемого в сочетании с нефтью в ходе рутинных операций по добыче нефти и газа. Вентиляция – это контролируемый выброс газов в атмосферу в ходе операций по добыче нефти и газа [12]. Решение проблемы этой «неприятности», называемой вентиляцией при обеспечении безопасной эксплуатации и минимизации нежелательных вентиляционных отверстий, привело к введению факельного сжигания [3]. Газовые факелы являются предпочтительным вариантом утилизации для обработки отработанных углеводородных газов из-за их способности эффективно гореть [8].

Большое количество углеводородов образуется при сжигании отработанных нефтегазовых и нефтегазоводных растворов. Факельное сжигание неэффективно, так как на сгорание больше всего влияют ветры и теплота сгорания топлива. Неэффективное сжигание высвобождает сырое топливо [4]. Эффективность факелов может зависеть от нескольких факторов, таких как состав факельного потока, расход факельных газов, скорость ветра, амбиентная турбулентность, наличие капель углеводородов в факельном потоке и наличие капель воды в факельном потоке [11].

Факельное сжигание – это высокотемпературный процесс окисления, используемый для сжигания горючих компонентов, в основном углеводородов, отработанных газов от промышленных операций. Природный газ, пропанель, этилен, пропилен, бутadiен и бутан составляют 95% сжигаемых на факелах отходящих газов [13]. При сгорании газообразные углеводороды реагируют с атмосферным кислородом с образованием углекислого газа (CO_2) и воды. В некоторых отходящих газах окись углерода (CO) является основным горючим компонентом. Во время реакции горения образуется несколько интерминированных продуктов, и, в конечном итоге, большинство из них превращаются в CO_2 и воду. Некоторые количества стабильных промежуточных продуктов, таких как окись углерода, водород и углеводороды, будут исчезать в виде выбросов [1].

Теоретически, процессы горения с полным сгоранием создают относительно безобидные газы, такие как углекислый газ и вода. Однако, поскольку эффективность факельного сжигания зависит от скорости ветра, скорости выхода из стека, стехиометрических коэффициентов смешивания и теплотворной способности, факельное сжигание в действительности редко бывает успешным в достижении полной совместимости [7]. Эффективность повторного сгорания должна рассматриваться как норма при любой операции с факельным сжиганием [4].

В зависимости от состава отработанных газов и других факторов выбросы загрязняющих веществ в результате сжигания на факелах могут состоять из несгоревших компонентов топлива (например, метана и неметановых летучих органических соединений), побочных продуктов процесса сгорания (например, сажи, частично сгоревшие продукты, CO , CO_2 , NO_x) и оксиды серы (например, SO_2).

Цель факела состоит в том, чтобы путем окисления преобразовать субпозиции в потоке факельного газа в их максимально безопасную форму. В случае углеводородов наиболее желательными продуктами являются углекислый газ и водяной пар. Сера в фунтах, как и сероводород, превращается в диоксид серы. Другие оксиды, такие как оксиды азота, или частично окисгенированные соединения, такие как окись углерода или формальдегид, менее желательны. Токсичные соединения, такие как полиядерные ароматические углеводороды, ароматические вещества и органические соединения, образующиеся в этих диффузионных пламенах, не могут быть полностью потреблены [11].

Существует также необходимость в совершенном знании ожидаемых газообразных выбросов из попутного природного газа известного происхождения, сжигаемых на ежедневной основе в результате сжигания нефти в нескольких условиях эксплуатации нефти и газовые компании во всем мире. Это поможет в борьбе с газообразными выбросами в результате этих факелов и, таким образом, в защите их непосредственной и отдаленной окружающей среды от деградации окружающей среды в результате загрязнения воздуха.

Количественная оценка эффективности факелов на нефтяных месторождениях затруднена из-за ее зависимости от широкого спектра эксплуатационных переменных, таких как скорость ветра, «отработанный» газ и скорость выхода струи, и это лишь некоторые из них. В связи с данным событием необходимо отметить, что точное измерение выбросов от газовых факелов по-прежнему представляет собой серьезную проблему для всех заинтересованных сторон в нефтегазовой промышленности.

Теоретические модели используют набор уравнений, таких как материальный баланс, уравнение состояния, уравнение энергии были исследованы природные газы различного происхождения в качестве коммутируемых продуктов. Условия эксплуатации, благоприятствующие полному сочетанию, создают наименее газообразные виды выбросов (только CO), в то время как условия, благоприятствующие неполному сгоранию и высокой температуре, производят CO_2 , NO_2 и NO в качестве вспомогательных видов, если природный газ не содержит соединения серы.

Дж. Сонибаре и Ф. Акередолу в своем исследовании предсказали газообразные выбросы на основе возможных отдельных типов горения, ожидаемых при факельных операциях. Из семи типов реакций, которые они рассматривали, состав природного газа был отмечен как важный фактор в определении характеристик газообразных выбросов, не связанных с метаном, поскольку он определяет стехиометрический воздух, необходимый для сжигания. Программа «Fortran 90» была разработана для изучения газообразного излучения для семи различных типов моделей реакций горения с использованием уравнений баланса масс. CO_2 , CO , NO и NO_2 являются ожидаемыми газообразными выбросами в результате сжигания «сладкого» природного газа с использованием этих уравнений, в то время как SO_2 высвобождается дополнительно, если природный газ является «кислым» по своей природе. Содержание углерода в природном газе играет важную роль в определении количества воздуха, необходимого для сжигания, в дополнение к наличию этого воздуха, что является одним из факторов, определяющих, должен ли тип горения быть полным или неполным [6]. Работа Дж. Сонибаре и Ф. Акередолу дополняет ряд других исследований по точному прогнозированию неметановых газообразных выбросов из натурального газа, хотя и со своими особенностями.

Основываясь на прошлых исследованиях, Дж. Кейн рассмотрел исследования эффективности факельного сжигания и сделал следующие выводы:

- Эффективность сгорания правильно работающих факелов, сжигающих сухие углеводородные газы, в условиях ветра от низкого до умеренного, очень высока. Даже в условиях сильного ветра эффективность может поддерживаться скоростью выхода из стека и несколькими пилотами с непрерывным пилотным мониторингом, устройствами удержания пламени и ветрозащиты, которые встречаются на всех современных факелах.

- Капли сжиженного газа в газовом потоке могут снизить эффективность.

- Газы с низким содержанием British Thermal Unit (BTU) могут гореть неэффективно при воздействии к умеренным или сильным попутным ветрам. Сгорание стабилизируется за счет увеличения скорости выхода из трубы, но это может быть балансирующим актом, поскольку газы с низким BTU также могут выдуваться, если скорость выхода становится слишком высокой [5].

С.М. Франческо работал над детальным моделированием и численным моделированием замкнутой вспышки, чтобы ввести возможность оптимизации геометрических и горючих параметров. Численная модель была основана на подходе «Large Eddy Simulation» (LES), разработанном в NIST и реализованном в открытом исходном коде FDS. Нестационарные структуры терможидкостных динамических полей воспроизводятся, поскольку некоторые из наиболее важных условий стирания варьируются. Моделирование большого вихря реального устройства для сжигания газов, поступающих из нефтяной скважины, было проведено с результатами, которые как качественно, так и с точки зрения глобальной эффективности, фактически совпадают с ожидаемыми. Результаты предоставили полезную информацию для лучшего проектирования замкнутых факелов. Точное количественное сравнение было невозможно, даже с точки зрения глобальных величин, из-за отсутствия эмпирических данных. Для оценки основных видов загрязнителей был также рассмотрен вопрос о последующей обработке данных [10].

П.Р. Десам изучал факелы природного газа с различными условиями с использованием «Large Eddy Simulation» (LES), чтобы понять различные режимы формы пламени, такие как доминирующая плавучесть, прикрепленный след и стабилизированный след. Был выполнен набор расчетов для проверки вычисленной формы пламени путем сопоставления экспериментальных условий. Существует соответствие между моделированием и экспериментами, что дает уверенность для последующих параметрических исследований. Эффект больших диаметров факельного наконечника и различных магнитных скоростей бокового ветра и струи также изучался с помощью инструмента «моделирование». Эти параметрические ис-

следования показывают, что форма пламени также зависит от диаметра наконечника вспышки и индивидуальных величин скорости вспышки и бокового ветра [9].

Доказано, что ежегодный объем сжигаемого и выбрасываемого попутного газа составляет около 110 миллиардов кубических метров (млрд. куб. м), что достаточно для обеспечения годового потребления природного газа в Германии и Франции. Сжигание газа в Африке (37 млрд. куб. м в 2000 году) может произвести 200 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, что составляет около 50 процентов от текущего потребления электроэнергии на африканском континенте и более чем в два раза превышает уровень, за исключением Южно-Африканской Республики) [14]. Сжигание газа в факелах является распространенной практикой в процессе добычи нефти во всем мире. Например, Ливия сжигает около 21% своего природного газа, в то время как Саудовская Аравия, Канада и Алжир сжигают в факелах 20%, 8% и 5%, соответственно. Это означает, что Нигерия имеет один из худших показателей сжигания газа в мире. В 2002 году Нигерия сжигала около 76% своего природного газа

Согласно последним оценкам сжигания газа, полученным с помощью спутников, врастающих вокруг Земли и выявляющих факелы по всему миру, сжигание газа возросло до уровня, который последний раз наблюдался в 2009 году - на целое десятилетие раньше. В первом квартале 2020 года объемы факельного сжигания газа в мире снизились на 10%, причем сокращение наблюдалось в большинстве из 30 стран с наибольшими показателями такого сжигания [15]. Данные свидетельствуют о том, что сжигание газа остается постоянной проблемой, решение которой в некоторых странах остается сложным или экономически нецелесообразным.

Последствия сжигания газа в факелах многогранны. Этим последствиям уделяется наибольшее внимание и корректирующим действиям во всем мире. Хотя последствия больше проявляются в развивающихся странах, таких как Нигерия, Ангола, Ливия и т.д., где технологии для утилизации такой энергии только недавно начали использоваться. Воздействие на человека, окружающую среду и экономику остаются глобальной проблемой. Нигерия и Россия упоминаются как страны с самым высоким уровнем сжигания газа во всех рассмотренных литературных источниках. Это широко признано, что сжигание попутного газа на факелах и его сброс в атмосферу вносят значительный вклад в выбросы парниковых газов (ПГ) и оказывают негативное воздействие на окружающую среду [14].

Экологические проблемы, вызванные факельным сжиганием, являются в основном глобальными, но в некоторой степени также региональные и местные. Например, при сжигании/вентиляции во время операций по добыче нефти происходит выброс CO₂, метана и других видов газов, которые способствуют глобальному потеплению, вызывая изменение климата, это влияет на качество окружающей среды и на здоровье людей, проживающих вблизи факелов. Глобальное воздействие на окружающую среду, в результате сжигания попутного газа, который производит двуокись углерода (CO₂) и метан (CH₄). Эти выбросы увеличивают концентрацию парниковых газов (ПГ) в атмосфере, что в свою очередь способствует глобальному потеплению

За последние 20 лет добыча нефти в мире увеличилась на 35 %. При всем этом, сжигание газа снизилось всего лишь на 9%. В 2020 году в мире сожжено 142 млрд м³ ПНГ, из которых на Россию пришлось 14%. Также лидером по количеству сожженного ПНГ является Иран, что обусловлено неразвитой инфраструктурой по утилизации.

Также значительные объемы сжигания наблюдаются в Ираке, США, Венесуэле. На эти пять стран в 2020 году пришлось около 50% от мирового объема сжигаемого попутного газа (рис. 1).

Сжигание природного газа, связанного с добычей нефти, происходит из-за целого ряда проблем – от рыночных и экономических ограничений до отсутствия надлежащего регулирования и нестабильной политической обстановки. Между тем, сегодня нефтяные компании

во всем мире все больше внимания уделяют устойчивому развитию: снижению негативного воздействия на окружающую среду, уменьшению углеродного следа.

Рис.1. Структура объемов сожженного ПНГ по странам мира в 2020 году, % [16].

Согласно оценкам, полученным с помощью спутниковых данных, сжигание газа в мире увеличилось до уровня, который в последний раз наблюдался в 2009 году, до 150 млрд. кубических метров (млрд. куб. м), что эквивалентно общему годовому объему газа, а также, равно общему годовому потреблению газа в странах Африки к югу от Сахары.

Рост на 3% – со 145 млрд куб. м (млрд куб. м) в 2018 году до 150 млрд куб. м в 2019 году, был обусловлен главным образом ростом добычи в трех странах: Соединенных Штатах (рост на 23%), где добыча нефти увеличилась на 20%; Венесуэла (рост на 16%), где добыча нефти снизилась почти на 40%; и Россия (рост на 9%), где добыча нефти осталась на прежнем уровне.

Сжигание газа в нестабильных или затронутых конфликтами странах увеличилось с 2018 по 2019 год: в Сирии на 35% и в Венесуэле на 16%, хотя добыча нефти осталась на прежнем уровне в Сирии и снизилась на 40% в Венесуэле. Четыре ведущих страны, сжигающие газ на факелах (Россия, Ирак, США и Иран), продолжают сжигать газ. На США и Иран, по-прежнему, приходится почти половина (45%) всего глобального сжигания газа в течение трех лет подряд 2017-2019 гг.), что говорит о наличии систематических и структурные барьеры для сокращения практики сжигания газа в этих странах.

Если рассматривать все страны, исключая четыре ведущих, сжигание газа на факелах сократилось на 9 млрд куб. м, или на 10%, с 2012 по 2019 год.

Правительства и компании, входящие в Партнерство GGFR, показали лучшие результаты по сокращению сжигания газа, чем остальные страны мира, при этом общее сокращение факельного сжигания газа с 2012 по 2019 год составит около 5% по 2019 год. В первом квартале 2020 года глобальное сжигание газа сократилось на 10%, причем снижение произошло в большинстве из 30 стран, являющихся лидерами по объемам сжигания газа.

В Соединенных Штатах Америки сжигание газа значительно сократилось в первом квартале 2020 года на 1,2 млрд кубометров. Это сокращение произошло даже при продолжающемся росте добычи нефти. Это означает, что интенсивность сжигания газа (количество сжигаемого газа на единицу добычи нефти) снизилась в первом квартале 2020 года благодаря улучшению утилизации попутного газа. Если эти тенденции сохранятся, вероятно, наблюдается значительное снижение объемов сжигания газа в Соединенных Штатах в 2020 году.

Сжигание газа и добыча нефти в мире: 1996 – 2019 (сжигание газа только на заводах по разведке и добыче нефти и газа и сжижению СПГ).

Таблица 1. Объемы сжигания газа в факелах 2015-2019 гг. (млрд куб. м) [16].

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	Изменение 2019-2018
Россия	19.62	22.37	19.92	21.28	23.21	1.93
Ирак	16.21	17.73	17.84	17.82	17.91	0.09
США	11.85	8.86	9.48	14.07	17.29	3.22
Иран	12.10	16.41	17.67	17.28	13.78	-3.50
Венесуэла	9.33	9.35	7.00	8.22	9.54	1.32
Алжир	9.13	9.10	8.80	9.01	9.34	0.33
Нигерия	7.66	7.31	7.65	7.44	7.83	0.39
Ливия	2.61	2.35	3.91	4.67	5.12	0.45
Мексика	5.00	4.78	3.79	3.89	4.48	0.59
Оман	2.43	2.82	2.60	2.54	2.63	0.10
Малайзия	3.72	3.16	2.83	2.25	2.37	0.12
Египет	2.83	2.83	2.34	2.26	2.34	0.09
Ангола	4.18	4.49	3.80	2.79	2.33	-0.46
Саудовская Аравия	2.15	2.38	2.32	2.29	2.10	-0.19
Китай	2.08	1.96	1.56	1.82	2.02	0.20
Индонезия	2.90	2.77	2.33	2.06	2.00	-0.06
Республика Конго	1.18	1.14	1.14	1.58	1.67	0.09
Казахстан	3.69	2.67	2.42	2.05	1.57	-0.48
Габон	1.56	1.56	1.50	1.38	1.46	0.08
Австралия	1.14	0.73	0.66	0.86	1.39	0.53
Катар	1.11	1.08	1.03	1.00	1.34	0.35
Туркменистан	1.84	1.84	1.67	1.50	1.34	-0.17
Индия	2.20	2.06	1.50	1.34	1.31	-0.03
Бразилия	1.33	1.44	1.10	1.00	1.14	0.13
Великобритания	1.32	1.34	1.35	1.21	1.11	-0.10
Канада	1.81	1.30	1.34	1.33	1.05	-0.27
Камерун	1.08	1.10	1.04	1.06	1.04	-0.02
Аргентина	0.65	0.56	0.51	0.70	0.94	0.24
Сирия	0.52	0.55	1.19	0.69	0.93	0.24
Эквадор	1.06	1.15	1.07	0.90	0.92	0.02
Остальной мир	11.3	10.45	9.22	8.72	8.49	-0.2
Всего	146	148	141	145	150	5.0

Различные данные о масштабах сжигания газа на факелах остаются неуловимыми. Количество газа, утилизируемого в результате сжигания на факелах за последнее десятилетие, имело тенденцию к умеренному снижению, несмотря на значительное увеличение добычи сырой нефти. Большая часть официальной информации об объеме сжигания газа на факелах поступает от министерств окружающей среды или статистических агентств в различных правительствах. Однако в течение последнего десятилетия военные спутники и софистичные компьютерные программы использовались для измерения сжигания газа на факелах.

Сокращение сжигания газа на факелах в нескольких странах помогло снизить факельное сжигание во всем мире в 2010 году. Эти последние оценки, используемые большинством нефтегазовых компаний и агентств по всему миру, подтверждают положительную тенденцию к снижению факельного сжигания. Спутниковые данные имеют отличный глобальный охват, но также имеют несколько источников неопределенности, включая различия в интенсивности факелов, включение факельного сжигания на технологических установках, неправильную идентификацию факелов, неспособность отслеживать выброс газа и трудности в различении факелов от других источников городского освещения.

Сжигание газа на факелах наиболее серьезно в местах, где инвестиции затруднены (Нигерия, Ирак, Иран), особенно на старых месторождениях и где нефтяные проекты чрезвычайно удалены (Западная Сибирь, глубокое море и т.д.). В данном случае основное внимание будет уделяться двум наиболее часто расположенным странам, ведущим сжигание газа на факелах во всех пересмотренных работах, а именно Нигерия и Россия. Хотя Россия и Нигерия достигли значительного сокращения факельного сжигания с 2006 года, они по-прежнему возглавляют список факельных стран за 2010 год, в который также входят Иран, Ирак, Алжир, Ангола, Казахстан, Ливия, Саудовская Аравия и Венесуэла [17].

Россия является мировым лидером по сжиганию попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах. Россия располагает 13,6 процентами мировых запасов нефти. Между тем в стране сжигается на факелах 30 процентов от общего объема ПНГ, сжигаемого на факелах в мире. Различные источники дают разные количественные оценки ПНГ, сжигаемого на факелах в России, поскольку нет надежной системы учета сжигаемого газа. По внутренним оценкам, в России ежегодно сжигается на факелах около 15-20 млрд куб. м ПНГ. Западные страны, использующие спутниковые данные, оценивают 50 млрд куб. м в год [18].

Как уже упоминалось, абсолютные масштабы сжигания в факелах неизвестны (от 15 до 50 млрд куб. м в год), но усилия компании по сокращению сжигания в факелах усилились после того, как премьер-министр Владимир Путин обратил внимание на эти проблемы в президентском послании 2007 года. Текущие планы предусматривают резкое увеличение штрафных санкций в 2014 году. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в 2006 году, что не существует специального законодательства, регулирующего сжигание или выпуск газа в факелах, а также каких-либо ограничений на уровне сжигания газа в факелах. Отсутствие конкурентных рынков для газа и других видов топлива, а также слабый финансовый стимул для производителей нефти повторно закачивать, продавать или разумно использовать огромные запасы попутного нефтяного газа в стране замедлили усилия по оценке попутного нефтяного газа по его альтернативной стоимости.

Прикаспийские страны, в которые входят ключевые нефтедобывающие страны – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Из этих стран Казахстан в последние годы был центром промышленности из-за своих гигантских, но сложных нефтяных месторождений. Добыча нефти значительно возросла, но высокие уровни токсичного сероводорода (H₂S) сделали проекты по добыче попутного нефтяного газа особенно сложными. Данные о сжигании попутного нефтяного газа на факелах менее доступны в таких странах, как Узбекистан и Туркменистан. Спутниковые данные показывают увеличение уровней сжигания в обеих странах. На другом конце находится Ближний Восток, где наибольшие объемы сжигания газа происходят в Иране и Ираке. Однако у Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других частей региона есть острые проблемы. Как спутниковые, так и опубликованные источники данных указывают на сжигание газа в факелах от семи до десяти миллиардов кубометров в год.

Таким образом, сжигание газа и его последствия в глобальном масштабе продолжают на протяжении десятилетиями, с тех пор как началась разведка сырой нефти и природного газа. В связи с постоянным ростом спроса на энергию из ископаемых видов топлива, таких

как углеводороды, в ближайшие должны объединиться, используя результаты исследований, проводившихся десятилетиями в нефтегазовой промышленности, научных кругов и правительств для определения путей резкого сокращения сжигания газа. А если газ необходимо сжигать, нужно найти точное средство для определения объема сжигаемого газа, количества и концентрации его выбросов должны быть согласованы.

Заключение

На месторождениях нефти по всему миру уже горят более 17 000 факелов, которые выбрасывают примерно 350 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу (данные отчета WWF), что вызывает таяние льдов, изменение климата, нарушает почвы, сокращает лесные территории и повышает общий уровень пожароопасности лесов.

Сохранять и использовать ПНГ нужно, для дальнейшей закачки обратно в недра, переработки в топливо или для использования в качестве генератора тепловой энергии. 147 млрд м³ газа, можно превратить в 750 млрд кВт энергии, которая будет равна среднегодовому потреблению электроэнергии всеми странами Африканского континента. Развитие производств газонефтехимической отрасли на основе ПНГ – это путь к достижениям стратегических задач по сохранению окружающей среды, импортозамещения и энергоэффективности. В процессе переработки ПНГ выделяется сухой отбензиненный газ, по составу аналогичный природному газу, а использование энергоэффективных полимеров, в том числе на основе переработки ПНГ, может обеспечить реализацию почти трети потенциала энергосбережения отечественной экономики.

Сжигание газа на факелах и его воздействие во всем мире продолжались в течение десятилетий с тех пор, как началась разведка сырой нефти и природного газа. С постоянным увеличением спроса на энергию из ископаемого топлива, такого как углеводороды, в следующем десятилетии различным исследователям необходимо объединиться, используя результаты многолетних исследований в нефтегазовой отрасли, научных кругах и правительствах, чтобы определить пути резкого сокращения сжигания газа на факелах. И если газ должен сжигаться на факелах, необходимо согласовать точные средства определения объема сжигаемого газа, количества и концентрации его выбросов.

Оценки, используемые большинством нефтегазовых компаний и агентств по всему миру, являются неопределенными и неопределенными, поскольку они основаны на предположениях о некоторых факелах, таких как эффективность факела, полное сгорание и т.д. Экспериментальный и аналитический подход основан на эмпирических формулах, которые могут привести к серьезным неточностям, и выполняются в контролируемой среде. Численные и теоретические модели, изученные другими исследователями, использовали моделирование больших вихрей, вычислительную гидродинамику (CFD) с различными дифференциальными уравнениями для прогнозирования горения метана и кислых факелов. Однако эти прогнозы часто сравниваются с экспериментами, которые проводились на факельных площадках и в лабораториях при определенных предположениях, как указано выше.

Существует единое мнение о том, что правительства и компании имеют противоречивые данные и занижают отчетность о сжигании газа на факелах, что усложнило глобальные усилия по отслеживанию прогресса в сокращении сжигания на факелах, поскольку на страновом и региональном уровнях существует значительная неопределенность. Похоже, что контроль за сжиганием газа на факелах и его выбросами остается труднодостижимым. Однако при использовании надлежащих численных методов, применяемых для решения дифференциальных уравнений, которые могут управлять процессом сжигания газа на факелах, можно точно предсказать количество сжигаемого газа и образующихся в результате загрязняющих веществ, которые ухудшают нашу окружающую среду. Природный газ является жизненно важным компонентом мировых поставок энергии. Это один из самых чистых, безопасных и полезных из всех источников энергии. Сжигать его — значит расходовать энер-

гию, смягчать его – значит останавливать возникающую в результате деградацию окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gervet B. Gas Flaring Emission Contributes to Global Warming». Master's Thesis. Luleå University of Technology, Luleå. 2007. Pp. 1-14.
2. Kahforoshan D., Fatehifar E., Babalou A.A., Ebrahimin A.R., Elkamel A., So Ltanmohammadzade J. S. Modelling and Evaluation of Air pollution from a Gaseous Flare in an Oil and Gas Processing Area. WSEAS Conferences in Santander. Cantabria. 2008. Pp. 180-186.
3. Akeredolu F.A., Sonibare J.A.. A Review of the Usefulness of Gas Flares in Air Pollution Control // Management of Environmental Quality. V. 15. No. 6. Pp. 574-583. DOI:10.1108/14777830410560674.
4. Argo J.. Unhealthy Effects of Upstream Oil and Gas Flaring // Save Our Seas and Shores (SOSS), Nova Scotia. 2002. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=503279>
5. Cain J., Seebold J., Young L. Overview of Flaring Efficiency Studies // ChevronTexaco Energy Research and Technology Company. 2002. Pp. 1-12.
6. Sonibare J.A., Akeredolu F.A. A Theoretical Prediction of Non-Methane Gaseous Emissions from Natural Gas Combustion // Energy Policy. 2004. V. 32. No. 14, Pp. 1653-1665. DOI:10.1016/j.enpol.2004.02.008.
7. Ishisone M. Gas Flaring in the Niger Delta: The Potential Benefits of Its Reduction on the Local Economy and Environment. 2004. Pp. 1-20.
8. Strosher M.T. Investigation of Flare Gas Emissions in Alberta // Final Report, Environment Canada, Conservation and Protection, The Alberta Energy and Utilities Board and the Canadian Association of Petroleum Products, Environmental Technologies. Ottawa. 1996. 158 p.
9. Desam P.R., Smith P.J., Borodai S.G., Kumar S. Computing Flare Dynamics Using Large Eddy Simulations // American Flame Research Committee (AFRC). 2004. Pp. 1-14.
10. Francesco S.M., Continillo G. Numerical Simulation of Confined Flares // Proceedings of the European Combustion Meeting, Naples. 2009. Pp. 1-20.
11. The Combustion and Environment Research Group of the Department of Mechanical Engineering // Flare Research Project. University of Alberta Edmonton, Alberta. 2004. 280 p.
12. The International Association of Oil & Gas Producers (OGP). Flaring & Venting in the Oil & Gas Exploration & Production Industry: An Overview of Purpose, Quantities, Issues, Practices and Trends // Flaring and Venting Task Force Report. 2004. No. 2.79/288. Pp. 1-18.
13. United States Environmental Protection (US EPA). Stationary Point and Area Sources // Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th Edition, 1993. V. 1, pp. 1-11.
14. World Bank. Regulation of Associated Gas Flaring and Venting. A Global Overview and Lessons from International Experience // World Development Report, Washington, 2000/2001. 2004. 119p.
15. Факельное сжигание газа на планете достигло масштабов, не наблюдавшихся с 2009 года // Всемирный банк. Пресс-релиз №: 2021/003/ЕЕХ. URL: <https://www.vsemirnyjbank.org /ru/news/press-release/2020/07/21/global-gas-flaring-jumps-to-levels-last-seen-in-2009>.
16. Global Gas Flaring Tracker Report July 2020. Global Gas Flaring Reduction Partnership. URL: <https://www.ggfrdata.org>.
17. World Bank. Gas Flaring Reductions Avoid 30 Million Tons of Carbon Dioxide Emissions in 2010 // World Bank Press Release. Washington. 2011. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/06/27/gas-flaring-reductions-avoid-30-million-tons-of-carbon-dioxide-emissions-in-2010>.
18. Flaring Up-Companies Pay High Costs to Be Green // Oil and Gas Eurasia Press. No. 4, 2009. URL: <https://web.archive.org/web/20110724185427/http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/97/article /883>.

© Неживых Д.А., 2022.